

Володимир СЕЛЕВКО,
кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри права Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9543-4981>
e-mail: v.selevko@khai.edu

Станіслав КРАВЧЕНКО,
доктор філософії (PhD),
старший викладач кафедри аерогідродинаміки
Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-6409-4767>
e-mail: s.kravchenko@khai.edu

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОТУРБІННИХ ТА ДИЗЕЛЬНИХ ГЕНЕРАТОРНИХ УСТАНОВОК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Анотація: В тезах розглянуто важливість правового регулювання розвитку когенераційної та блочно-модульної енергетики в умовах воєнного стану в Україні. Проаналізовано вплив воєнного періоду на енергетичну безпеку країни, зокрема при наявності залежності від зовнішніх негативних обставин. Визначено, що розвиток децентралізованої енергетики може сприяти стійкості енергетичної системи та забезпечити енергетичну незалежність. Висвітлені потенційні проблеми та ризики, які можуть виникати у зв'язку з терміновим введенням в експлуатацію та масовому застосуванню автономних рішень когенераційної енергетики в умовах воєнного стану. Запропоновані практичні рекомендації з подолання цих перешкод через внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів.

Ключові слова: військовий стан, правове регулювання, децентралізована енергетика, газотурбінні та дизельні генеруючі установки, енергетична безпека, технічна безпека.

LEGAL REGULATION OF THE IMPLEMENTATION AND OPERATION OF GAS TURBINE AND DIESEL GENERATING UNITS IN MARTIAL ARTS CONDITIONS

Abstract: The conference theses considered the importance of legal regulation of the development of cogeneration and block-modular energy in the conditions of martial law in Ukraine. The impact of the war period on the country's energy security was analyzed. It was determined that the development of decentralized energy can contribute to the stability of the energy system. Potential problems and risks that may arise in connection with the urgent commissioning and mass application of autonomous cogeneration energy solutions were highlighted. Practical recommendations were proposed to overcome these obstacles by making amendments and additions to regulatory legal acts.

Keywords: martial law, legal regulation, decentralized energy, gas turbine and diesel generating sets, energy security, technical security.

Вступ.

Забезпечення безперебійного електропостачання є одним із ключових завдань енергетичної безпеки держави. Системні атаки на енергетичну інфраструктуру України, що тривають з 2022 року, призвели до суттєвого скорочення генеруючих потужностей та формування сталого дефіциту електроенергії, який у пікові періоди може сягати кількох ГВт

[1, с. 1]. Наслідком цього є застосування графіків обмеження споживання та аварійних відключень, що негативно впливають на функціонування критично важливої інфраструктури, зокрема лікарень, об'єктів соціальної сфери, підприємств із безперервним циклом виробництва, тощо. Розвиток розподіленої генерації є ключовим напрямом підвищення стійкості енергосистеми України в умовах воєнних ризиків.

Викладення основного матеріалу.

В даних умовах особливої актуальності набуває використання мобільних та модульних енергетичних рішень, здатних оперативно компенсувати дефіцит потужності для окремих об'єктів. Одним із ефективних рішень є впровадження розподіленої генерації, зокрема блочних електростанцій потужністю до 5 МВт безпосередньо на місцях споживання. До таких установок належать газотурбінні агрегати малої потужності, що характеризуються високою питомою потужністю, швидким запуском та забезпечують відносну автономність [2, с. 2] та дизельні генератори, перевагами яких є швидке введення в експлуатацію, гнучкість у використанні, простота експлуатації та повна автономність [3, с. 2].

Нагальна потреба у швидкому впровадженні таких джерел живлення зумовила необхідність спрощення процедур їх встановлення та підключення. Це знайшло відображення у нормативних актах Кабінету Міністрів України. Зокрема, постанові Кабінету Міністрів України від 07.12.2023 № 1320 «Про деякі питання будівництва та/або відновлення, та/або реконструкції, та/або розміщення, та/або капітального ремонту газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів, об'єктів газосховищ, нафтогазовидобування, деяких об'єктів газотранспортної системи та ліній електропередачі системи передачі, на період воєнного стану», згідно якому встановлено, що на період воєнного стану будівництво та/або розміщення суб'єктами господарювання газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів, установок зберігання енергії, ліній електропередачі системи передачі, а також пов'язаних з ними мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, вузлів обліку, іншого пов'язаного обладнання, необхідного для забезпечення тепловою та/або електричною енергією об'єктів критичної інфраструктури (теплопостачання, водопостачання, водовідведення), закладів соціальної сфери (навчальних закладів, закладів охорони здоров'я), споживачів, зокрема під час застосування графіків відключення споживачів, будівництво та/або розміщення суб'єктами господарювання газопоршневих та/або газотурбінних установок, розташованих на суднах технічного флоту (спеціалізованих суднах) та призначених для виробництва електричної енергії, та будівництво мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, вузлів обліку, іншого пов'язаного обладнання, що здійснюється операторами таких мереж з метою створення можливості підключення суб'єктами господарювання газопоршневих та/або газотурбінних установок здійснюється без: відповідної містобудівної документації; отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; отримання звіту про результати проведення експертизи проектної документації на будівництво об'єктів; отримання права на виконання будівельних робіт; використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; схем теплопостачання населених пунктів; відведення земельних ділянок під об'єкт енергетики; відведення і погодження земельних ділянок під траси ліній електропередачі, газопостачання та водопостачання у разі приєднання до мереж [4].

Будівельні роботи можуть проводитися одночасно з розробленням проектної документації [4].

Початок експлуатації газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/ бензинових та газових генераторів, установок зберігання енергії, ліній електропередачі системи передачі, а також пов'язаних з ними газових та електричних мереж, вузлів обліку, іншого пов'язаного обладнання, а також газопоршневих та/або газотурбінних установок, розташованих на суднах технічного флоту (спеціалізованих суднах), мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, вузлів обліку, іншого пов'язаного обладнання, що будується/реконструюється операторами таких мереж з метою створення можливості підключення суб'єктами господарювання газопоршневих та/або газотурбінних установок, розташованих на суднах технічного флоту (спеціалізованих суднах) здійснюється без сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, виданого відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, за умови проведення комплексних випробувань електроустановок в обсягах, передбачених галузевими нормативними документами [4].

Наступним нормативним документом стало розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2024 № 713-р схвалено Стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, якою визначено необхідність розвитку локальних джерел електроенергії та підвищення стійкості енергосистеми [5].

Додатково технічні аспекти приєднання генеруючих установок до електричних мереж були уточнені у нормативних актах НКРЕКП, зокрема постановою від 28.10.2025 № 1730, яка передбачає внесення змін до Кодексу систем розподілу та Кодексу системи передачі з метою спрощення приєднання генеруючих установок [6].

Таким чином, розвиток розподіленої генерації та спрощення процедур підключення локальних електростанцій є одним із ключових напрямів підвищення енергетичної стійкості України. Використання блочних генераторів потужністю до 5 МВт дозволяє забезпечити безперебійне електропостачання критично важливих об'єктів та зменшити залежність від централізованої енергосистеми в умовах кризових впливів.

Однак необхідно враховувати, що експлуатація газотурбінних [7, с. 3] та дизельних [8, с. 4] генераторних установок, особливо в умовах спрощеного введення в експлуатацію та їх масового розміщення поблизу об'єктів критичної інфраструктури, супроводжується комплексом технічних ризиків та ризиків впливу на людину і довкілля (див. таб. 1).

Таблиця 1

Основні ризики експлуатації генераторних установок та заходи їх мінімізації

Група ризиків	Опис ризику	Наслідки	Заходи мінімізації
Технічні	Чутливість газотурбінних установок до якості палива	Зниження ККД, знос турбіни, аварійні зупинки	Контроль якості палива, фільтрація, регулярна діагностика
Технічні	Робота при змінних навантаженнях	Перевитрата палива, зниження ефективності	Оптимізація режимів роботи, використання систем автоматичного регулювання
Технічні	Недостатні пусконаладжувальні випробування	Некоректна робота систем захисту, аварії	Повноцінне тестування навіть при спрощеному введенні в експлуатацію
Технічні	Порушення синхронізації з енергосистемою	Коливання частоти та напруги	Використання сучасних систем синхронізації та АСК

Людина / довкілля	Підвищений рівень шуму	Стрес, порушення сну, зниження працездатності	Шумоізоляційні кожухи, акустичні екрани, контейнерне виконання
Людина / довкілля	Викиди продуктів згоряння: NO + NO ₂ , CO, PM _{2,5} / PM ₁₀ (тверді частинки)	Погіршення якості повітря, вплив на здоров'я	Каталітичні нейтралізатори, фільтри, низькоемісійні пальники
Людина / довкілля	Теплове та вібраційне навантаження	Дискомфорт персоналу, знос конструкцій	Віброізоляція, вентиляція, тепловідведення
Людина / довкілля	Невдале розміщення поблизу житлових зон	Вплив на населення, екологічні скарги	Санітарно-захисні зони, правильне планування розміщення
Системні	Масове підключення розподіленої генерації	Дисбаланс потужності, коливання частоти	Координація з оператором системи, диспетчеризація, балансування

До **технічних ризиків** відносяться наступні:

По-перше, для газотурбінних установок характерна висока чутливість до якості палива та стабільності режимів роботи. Відхилення складу газу або наявність домішок можуть призводити до зниження ефективності, перегріву елементів турбіни та прискореного зносу лопатевого апарату.

По-друге, як газотурбінні, так і дизельні генератори мають обмежену ефективність при роботі в змінних або частково навантажених режимах, що є типовим для аварійних та резервних систем енергозабезпечення. Це призводить до підвищеної витрати палива та зниження загального коефіцієнта корисної дії.

По-третє, спрощене введення в експлуатацію може створювати ризики, пов'язані з недостатнім обсягом пусконаладжувальних випробувань, що підвищує ймовірність некоректної роботи систем автоматичного захисту, синхронізації з мережею та регулювання навантаження.

Окремо слід відзначити ризики інтеграції в енергосистему, зокрема виникнення локальних дисбалансів потужності, коливань частоти та напруги у разі одночасного підключення великої кількості розподілених джерел генерації без належної координації.

Розглянемо **ризики впливу на людину та навколишнє середовище**.

Одним із ключових факторів є шумове навантаження. Газотурбінні та дизельні установки створюють високий рівень шуму під час роботи, який без застосування шумоізоляційних рішень може перевищувати допустимі санітарні норми. Це може спричинити хронічний стрес, втому, порушення сну та зниження концентрації уваги у персоналу, що перебуває поблизу обладнання.

Другим важливим фактором є викиди продуктів згоряння. Дизельні установки є джерелом оксидів азоту, твердих частинок та оксиду вуглецю, що негативно впливають на якість повітря. Газотурбінні установки мають нижчий рівень викидів, однак також можуть продукувати оксиди азоту, особливо при змінних навантаженнях. У разі концентрації таких джерел у міських районах це створює локальні екологічні ризики.

Третім фактором є тепловий вплив та вібрація, які можуть негативно впливати як на персонал, так і на будівельні конструкції при недостатній ізоляції обладнання.

З метою **запобігання та зниження вищезазначених ризиків** рекомендується впровадження наступних заходів:

Для зниження технічних ризиків необхідним є впровадження системи повноцінного технічного контролю, включаючи регулярний моніторинг параметрів роботи, діагностику стану обладнання та автоматизовані системи захисту. Обов'язковим є проведення розширених пусконаладжувальних випробувань навіть у разі спрощених процедур введення в експлуатацію.

Для зменшення впливу на людину доцільно застосовувати шумопоглинаючі кожухи, контейнерні виконання генераторів та акустичні екрани, що дозволяють знизити рівень шуму до нормативних значень.

З метою зменшення викидів слід використовувати системи очищення вихлопних газів, зокрема каталітичні нейтралізатори та фільтри твердих частинок для дизельних установок, а також низькоемісійні технології згорання для газотурбінних систем.

Важливим є також раціональне розміщення генераторних установок, з урахуванням санітарно-захисних зон та віддалення від житлової забудови, а також забезпечення ефективної вентиляції та тепловідведення.

Додатково слід впроваджувати системи постійного екологічного та технічного моніторингу, які дозволяють контролювати рівень шуму, викидів, температурних режимів та вібрацій у режимі реального часу.

Висновки.

Таким чином, експлуатація газотурбінних і дизельних генераторних установок є ефективним інструментом забезпечення енергетичної стійкості, що однак потребує системного підходу до управління як технічними ризиками, так і ризиками впливу на людину та довкілля. Тільки комплексна реалізація заходів безпеки дозволяє забезпечити їх надійну та безпечну експлуатацію та (за необхідності) інтеграцію в енергетичну систему.

Вищезазначене, у свою чергу, вимагає відповідних змін та доповнень нормативно-правових актів. У контексті воєнного стану правове регулювання децентралізованої енергетики набуває великої важливості та актуальності. Вирішення даної нагальної потреби вимагає збалансованого підходу: з одного боку – прискорене забезпечення енергетичної незалежності локальних об'єктів від об'єднаної енергетичної системи країни за рахунок спрощеного введення в експлуатацію автономних енергетичних установок, з іншого – забезпечення їх безпечної експлуатації, та (за необхідністю) їх безпечна інтеграція у цю об'єднану систему.

Вищенаведене зумовлює необхідність розроблення та впровадження конкретних регламентів, що визначають нормативно-правове і технічне регулювання введення в експлуатацію автономних енергетичних установок та їх інтеграції в об'єднану енергосистему України. Окрім того, правове середовище повинно сприяти стимулюванню інвестицій у галузь виробництва газотурбінних та дизельних генераторних установок.

Список використаних джерел:

1. Проходження осінньо-зимового періоду 2024–2025. Стан енергосистеми: аналітика DiXi Group [Електронний ресурс]. URL: <https://dixigroup.org/analytic/prohodzhennya-osinno-zimovogo-periodu-2024-2025/> (дата звернення: 20.04.2026).
2. Ejenavi O. W., Salisu S. I. Energy analysis of a gas turbine generator (a case study of 3 × 2.5 MW Centaur 40), 2019. URL: <https://doi.org/10.21276/sjet> (дата звернення: 20.04.2026).
3. Irianti B., Andriyanti A. D. N. Performance analysis of a 2 MW diesel engine generator as an additional power plant at PT Indolakto Purwosari // Indonesian Journal of Advanced Research. 2024. Vol. 3, No. 7. URL: <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i7.10333> (дата звернення: 20.04.2026)

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2023 № 1320 Про деякі питання будівництва та/або відновлення, та/або реконструкції, та/або розміщення, та/або капітального ремонту газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів, об'єктів газосховищ, нафтогазовидобування, деяких об'єктів газотранспортної системи та ліній електропередачі системи передачі, на період воєнного стану URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1320-2023-%D0%BF#Text> (дата звернення: 20.04.2026).

5. Про схвалення Стратегії розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2024 № 713-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/713-2024-p> (дата звернення: 20.04.2026).

6. Про внесення змін до Кодексу систем розподілу та Кодексу системи передачі: Постанова НКРЕКП від 28.10.2025 № 1730. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/v1730874-25> (дата звернення: 20.04.2026).

7. ISO 21789:2022 Gas turbine applications – Safety Published (Edition 2, 2022). <https://www.iso.org/standard/74201.html> (дата звернення: 20.04.2026).

8. Issa, M.; Ibrahim, H.; Hosni, H.; Ilinca, A.; Rezkallah, M. Effects of Low Charge and Environmental Conditions on Diesel Generators Operation. Eng 2020, 1, 137-152. <https://doi.org/10.3390/eng1020009> (дата звернення: 20.04.2026).